

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O‘QUVCHILARDA AXLOQIY ONG VA KIBERXAFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA

Abduraimova Charos Farxod qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667165>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitida muammoli ta’lim texnologiyalari orqali o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari ko‘rib chiqilgan. Zamonaviy axborot jamiyatida axloqiy tarbiya va raqamli xavfsizlik masalalari o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, muammoli ta’lim ularni integratsiyalashuvchi yondashuv sifatida taqdim etilgan. Maqolada raqamli muhitdagi axloqiy muammolar, kiberxavfsizlik tahdidlari va ularni hal qilishda muammoli ta’limning imkoniyatlari tahlil qilingan. O‘quvchilarni raqamli axloq, kiberxavfsizlik, tanqidiy fikrlash va mas’uliyatli raqamli fuqarolikka tayyorlashning nazariy asoslari, amaliy metodlari va pedagogik shartlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli ta’lim, muammoli ta’lim, axloqiy ong, kiberxavfsizlik madaniyati, raqamli axloq, axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash, raqamli fuqarolik, kiberbulling, onlayn xavfsizlik, pedagogik texnologiyalar, o‘quvchilarni tayyorlash, raqamli kompetensiyalar, axloqiy tarbiya, zamonaviy ta’lim tizimi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются социально-педагогические основы формирования нравственного сознания и культуры кибербезопасности у учащихся посредством технологий проблемного обучения в условиях цифрового образования. В современном информационном обществе вопросы нравственного воспитания и цифровой безопасности тесно взаимосвязаны, а проблемное обучение представлено как интегративный подход к их решению. Проанализированы нравственные проблемы цифровой среды, угрозы кибербезопасности и возможности проблемного обучения в их решении.

Ключевые слова: Цифровое образование, проблемное обучение, нравственное сознание, культура кибербезопасности, цифровая этика, информационная безопасность, критическое мышление, цифровое гражданство, кибербуллинг, онлайн-безопасность, педагогические технологии, подготовка учащихся, цифровые компетенции, нравственное воспитание, современная система образования.

Annotation: *This article examines the social and pedagogical foundations of developing moral consciousness and cybersecurity culture in students through problem-based learning technologies in digital education. In modern information society, issues of moral education and digital security are closely interrelated, and problem-based learning is presented as an integrative approach to addressing them. The article analyzes ethical challenges in digital environment, cybersecurity threats, and the potential of problem-based learning in resolving these issues.*

Keywords: *Digital education, problem-based learning, moral consciousness, cybersecurity culture, digital ethics, information security, critical thinking, digital citizenship, cyberbullying, online safety, pedagogical technologies, student preparation, digital competencies, moral education, modern education system.*

XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta’lim tizimini tubdan o’zgartirmoqda. Zamonaviy o’quvchilar raqamli muhitda tug’ilib, o’sib, virtual va real dunyoning kesishmasida yashaydilar. Bu esa pedagogika oldiga yangi vazifalarni qo’yadi. O’quvchilarda nafaqat klassik ma’noda axloqiy ongni, balki raqamli axloq va kiberxavfsizlik madaniyatini ham shakllantirishni talab etadi. Raqamli ta’lim sharoitida o’quvchilar keng imkoniyatlarga ega bo’lishning yonida, turli xavflarga ham duch kelmoqdalar: kiberbulling, shaxsiy ma’lumotlarning buzilishi, dezinformatsiya, raqamli qaramlik, nojo’ya kontentlar, onlayn firibgarlik va boshqalar. Shu bilan birga, raqamli muhit yangi turdagi axloqiy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Virtual muloqotda hurmat va odob, intellektual mulk huquqlarini hurmat qilish, shaxs o’rtasidagi bo’liqlik. Muammoli ta’lim texnologiyalari bu muammolarni hal qilishda samarali vosita bo’lib xizmat qilishi mumkin. Muammoli yondashuv o’quvchilarni passiv qabul qiluvchilar emas, balki faol izlanuvchilar, tanqidiy fikrlovchilar va mas’uliyatli qaror qabul qiluvchilar sifatida shakllantirishga imkon beradi. Raqamli ta’lim sharoitida axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy zaruriyati shundaki hozirgi zamon jamiyati “raqamli jamiyat” yoki “axborot jamiyati” deb ataladi. UNICEF ma’lumotlariga ko’ra, dunyo bo’yicha internet foydalanuvchilarining uchdan bir qismini bolalar va o’smirlar tashkil qiladi. O’zbekistonda ham raqamli texnologiyalardan foydalanish sur’atlari tez o’sib bormoqda. Bu holat bir qator ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Kiberxavfsizlik muammolari: Kiberbulling (kiberzo’ravonlik): Aksariyat o’smirlar zo’ravonlik qurboni bo’lgan. Bu psixologik travmalarga, o’z-o’zini hurmat qilish darajasining pasayishiga olib keladi; — Shaxsiy ma’lumotlarning buzilishi: Ko’pchilik o’quvchilar o’z shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish qoidalarini bilmaydilar; — Firibgarlik: O’quvchilar onlayn firibgarlar hujumi qurboniga aylanishlari mumkin; — Nojo’ya kontent: Pornografik, zo’ravonlik yoki ekstremistik materiallar bilan duch kelish xavfi; — Raqamli qaramlik: Ijtimoiy tarmoqlar, o’yinlar, gadjetlarga haddan tashqari boo’lanish.

Raqamli axloq muammolari: Anonim muhitda axloqsiz xatti-harakat: Ko’pchilik foydalanuvchilar real hayotda hech qachon aytmaydigan so’zlarni onlayn aytishlari mumkin; Intellektual mulk huquqlarini buzish: Plagiatlik, ruxsatsiz nusxa ko’chirish keng tarqalgan; Yolg’on axborot tarqatish: dezinformatsiya, manipulyatsiyalar; Shaxsiy hayotga tajovuz: Boshqalarning ruxsatsiz suratlarini tarqatish, shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilish. Jamiyat uchun mas’uliyatli raqamli fuqarolar tayyorlash muhim vazifaga aylandi. Raqamli fuqarolik

deganda nafaqat texnik ko‘nikmalar, balki raqamli muhitda yashash, ishlash, muloqot qilish uchun zarur bo‘lgan axloqiy qoidalar, qadriyatlar va mas’uliyat tuyg‘usi tushuniladi.

Muammoli ta’limning raqamli axloq va kiberxavfsizlik ta’limidagi imkoniyatlari An’ anaviy ta’lim usullari — ma’ruzalar, ogohlantirishlar, qoidalarni yodlash — raqamli xavfsizlik va axloq masalalaridayetarlicha samarasizligi. Buning sabablari: o’quvchilarning passiv qolishi, real hayot bilan boo’liqlikning yo’qligi, tez o’zgaruvchan raqamli muhitga moslasha olmasligi. Muammoli ta’lim esa quyidagi afzalliklarga ega. Faol ishtirokchilik va shaxsiy tajriba o’quvchilar muammoli vaziyatlarni o’zlari hal qilish jarayonida bilim va ko‘nikmalar hosil qiladilar. Masalan, o’quvchilarga real hayotdagi vaziyat taqdim etiladi: “Sizning do‘stingiz ijtimoiy tarmoqda begona odamdan kelgan xabarni olib, shaxsiy ma’lumotlarini so‘rashmoqda. Siz nima qilasiz?” Bu vaziyatni tahlil qilish jarayonida o’quvchilar xavflarni o’zlari aniqlaydilar, mumkin bo‘lgan oqibatlarni baholaydilar va to‘g‘ri qarorlar qabul qilish yo‘llarini izlaydilar.

Tanqidiy fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish: Muammoli ta’limda o’quvchilar axborot manbalarini baholash, yolg‘on va haqiqatni farqlash, manipulyatsiyalarni aniqlash ko‘nikmalarini egallaydilar. Masalan: “Bu yangilik ishonchli manba tomonidan taqdim etilganmi? Qanday dalillar mavjud? Boshqa manbalar nima deydi?” - kabi savollar orqali tanqidiy fikrlash shakllanadi.

Axloqiy fikrlash va qadriyatlarni shakllantirish. Muammoli vaziyatlar axloqiy tanlovlarga duch keltirishadi. O’quvchilar turli nuqtai nazarlarni o‘rganib, o‘z qadriyatlarini shakllantiradilar. Masalan: Sizning sinfdoshingiz haqida yomon gap yozilgan. Siz buni o‘qib ko‘rdingiz. Siz nima qilasiz: ovoz beraman, e’tibor bermayman, himoya qilaman yoki o‘qituvchiga xabar beraman?

Bu tanlovni amalga oshirish jarayonida o’quvchilar mas’uliyat, adolat, mehr-shafqat kabi qadriyatlar haqida o‘ylanishadi. Real hayotga tayyorlash: Muammoli vaziyatlar real hayotdan olinadi va o’quvchilarni kelgusida duch kelishi mumkin bo‘lgan holatlarga tayyorlaydi. Bu bilimlarning amaliy qiymatini oshiradi va o‘rganishga motivatsiyani kuchaytiradi. O’quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning muammoli ta’lim asosidagi pedagogik modeli taklif etiladi.

1. Maqsad va vazifalar: O’quvchilarda raqamli muhitda xavfsiz, axloqiy, mas’uliyatli faoliyat ko‘rsatish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, qadriyatlar va munosabatlarni shakllantirish. Vazifalar: — Kiberxavfsizlik asoslari va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish haqida bilimlar berish; — Raqamli axloq tamoyillari bilan tanishtirish; — Tanqidiy fikrlash va axborotni baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish; — Onlayn muloqot madaniyatini shakllantirish; — Raqamli fuqarolik va mas’uliyat tuyg‘usini tarbiyalash.

2. Pedagogik prinsiplar: Ta’lim jarayoni real muammoli vaziyatlar asosida tashkil etiladi; — Faollik prinsipi: O’quvchilar bilimlarni o’zlari quruvchi faol sub’ektlar; — Refleksivlik prinsipi: O’quvchilar o‘z faoliyatini, qarorlarini, xatti-harakatlarini tahlil qilishadi; — Dialoglik prinsipi: Ta’lim muhokama, fikr almashish, turli pozitsiyalarni e’tiborga olish shaklida amalga oshiriladi; — Kontekstuallik prinsipi: Muammolar real hayot kontekstida, o’quvchilar tajribasiga yaqin shaklda taqdim etiladi; — Axloqiy yo‘naltirilganlik prinsipi: Texnik bilimlar axloqiy qadriyatlar bilan chambarchas boo‘lanadi.

3. Tarkibiy komponentlari sifatida bilim komponenti: — Kiberxavfsizlik asoslari (parollar, shifrlash, autentifikatsiya); — Shaxsiy ma’lumotlar va ularni himoya qilish; — Onlayn xavflar va tahdidlar turlari; — Raqamli axloq tamoyillari; — Qonunchilik (intellektual mulk,

shaxsiy hayot daxlsizligi). Ko‘nikma komponenti: — Xavfsiz parollar yaratish va boshqarish; — Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish sozlamalarini to‘g‘ri sozlash; — Phishing va firibgarliklarni aniqlash; — Axborot manbalarini tanqidiy baholash; — Onlayn zo‘ravonlikka to‘o‘ri javob berish; — Raqamli izni boshqarish. Qadriyat-munosabat komponenti: — Boshqalarga hurmat va mehr-shafqat; — Mas’uliyat va vijdon; — Halollik va to‘o‘rilik; — Shaxsiy hayot daxlsizligini hurmat qilish; — Qonun va axloq qoidalariga rioya qilish.

4. Muammoli ta’lim metodlari va shakllari: Muammoli ma’ruza: O‘qituvchi muammoni qo‘yadi va uni hal qilish yo‘llarini o‘quvchilar bilan birga izlaydi. Masalan: “Nima uchun ba’zi odamlar onlayn hurmatsizlik qilishadi, ammo real hayotda shunday xatti-harakatlar ko‘rsatmaydi?” Keys-stadi (case study): Real yoki real hayotga yaqin vaziyatlarni tahlil qilish. Masalan: “Ali ijtimoiy tarmoqda yangi do‘st orttirdi. U juda do‘stona va qiziqarli. Bir necha haftadan keyin u Alidan pul so‘raydi. Alining qilishi kerak bo‘lgan harakatlar to‘plami?” O‘quvchilar vaziyatni tahlil qilishadi, xavflarni aniqlashadi, to‘g‘ri qarorlar qabul qilish yo‘llarini muhokama qilishadi. Rol o‘yinlari va simulyatsiyalar: O‘quvchilar turli rollarni o‘ynab, vaziyatni turli tomonlardan ko‘rib chiqadilar. Masalan, bir guruh kiberbulling qurboni, ikkinchisi kuzatuvchi, uchinchisi tajovuzkor rolini o‘ynab, keyin tajribalarini baham ko‘rishadi. Loyiha faoliyati: O‘quvchilar muammoni chuqur o‘rganib, taqdimotlar, roliklar, bukletlar, kampaniyalar yaratishadi. Masalan: “Maktablarda kiberxavfsizlik haftasi o‘tkazish” loyihasi. Debatlar va muhokamalar: Bahsli masalalar bo‘yicha turli nuqtai nazarlarni muhokama qilish. Masalan: “Ota-onalar bolalarning onlayn faoliyatini nazorat qilishlari kerakmi?” Ijtimoiy aksiyalar: Amaliy faoliyat orqali o‘rganish. Masalan, maktabda kiberxavfsizlik bo‘yicha ogohlantiruv seminarlar o‘tkazish. Bunda o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, yo‘lboshchi, hamkor sifatida harakat qiladi. O‘qituvchi: — Muammoli vaziyatlar yaratadi yoki tanlaydi; — O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi; — Muhokamalarni boshqaradi, lekin javoblarni tayyor holda bermaydi; — O‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlaydi, ishontiradi; — Refleksiyaga yo‘naltiradi: “Nimani o‘rgandingiz? Qanday his qildingiz? Nimani boshqacha qilgan bo‘lardingiz?” — O‘zi ham o‘rganuvchi va rivojlanuvchi, yangi texnologiyalar va tendensiyalardan xabardor. O‘quvchilarni baholashda an’anaviy test va imtihonlar raqamli axloq va xavfsizlik sohasida kam samarali. Muammoli ta’limda formativ (jarayon davomidagi) va kriteriyali baholash afzal: O‘quvchining muammoli vaziyatlardagi faolligi; Tanqidiy fikrlash darajasi; Qabul qilingan qarorlarning axloqiy asoslanganligi; Amaliy ko‘nikmalarni namoyish etish (masalan, xavfsiz profil sozlash); Refleksiya sifati va chuqurligi; Jamoa ishida hissasi; Loyiha yoki taqdimot sifati; O‘z-o‘zini baholash va hamkasblarni baholash.

Muammoli ta’limni amalga oshirishning pedagogik shartlari va qiyinchiliklari
O‘qituvchilarning malakasini oshirish: O‘qituvchilar o‘zlari muammoli ta’lim metodikasi, raqamli texnologiyalar, kiberxavfsizlik masalalari bo‘yicha tayyorlanishlari kerak; — Moslashuvchan o‘quv rejalar: Raqamli axloq va kiberxavfsizlik integratsiyalashgan fan sifatida o‘quv rejasiga kiritilishi yoki mavjud fanlar (informatika, huquq, axloq) tarkibida o‘rganilishi mumkin; - Texnik ta’minot: xavfsiz internetga kirish, dasturiy ta’minot; - Ota-onalar bilan hamkorlik: Ota-onalar ham raqamli xavfsizlik va axloq bo‘yicha ma’lumotga ega bo‘lishlari, bolalarini qo‘llab-quvvatlashlari kerak; Ishonch va ochiqlik muhiti: O‘quvchilar o‘z tajribalarini, xatolarini, savollarini erkin baham ko‘rishlari mumkin bo‘lgan xavfsiz psixologik muhit yaratish; Doimiy yangilanish: Raqamli texnologiyalar va tahdidlar tez o‘zgaradi, shuning uchun ta’lim mazmuni doimiy yangilanishpedagogik shartlar hisoblanadi. Qiyinchiliklar sifatida esa o‘qituvchilarning tayyorlik darajasi: Ko‘pchilik o‘qituvchilar o‘zlari an’anaviy

ta’lim tizimida o‘qishgan va muammoli metodlarga kam tanish; Vaqt resurslari: Muammoli darslar tayyorlash va o‘tkazish ko‘proq vaqt talab qiladi; — O‘quvchilarning qamrab olinganlik darajasi: Ba’zi o‘quvchilar an’anaviy “tayyor javoblar” usuliga o‘rganganlar va muammoli ta’limda qiyinalishlari mumkin; Baholashning murakkabligi: Standart testlar bilan baholash qiyin. Tez o‘zgaruvchan texnologiya bugun dolzarb bo‘lgan masala ertaga eskirishi mumkin.

Raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish — zamonaviy ta’limning eng dolzarb vazifalaridan biridir. An’anaviy, ta’limchilik usullari bu vazifani to‘liq hal qila olmaydi, chunki ular o‘quvchilarni real raqamli hayotning murakkabliklariga tayyorlay olmaydi. Muammoli ta’lim texnologiyalari esa bu sohadagi samarali yechim bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Muammoli yondashuv o‘quvchilarni faol izlanuvchilar, tanqidiy fikrlovchilar, mas’uliyatli qaror qabul qiluvchilar sifatida shakllantirishga imkon beradi. U nafaqat bilim va ko‘nikmalarni, balki axloqiy qadriyatlar va mas’uliyat tuyo‘usini ham tarbiyalaydi. Muammoli ta’limning afzalliklari quyidagilardan iborat: faol ishtirokchilik va shaxsiy tajriba orqali o‘rganish; tanqidiy fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish; axloqiy fikrlash va qadriyatlarni shakllantirish; real hayotga tayyorlash va motivatsiyani oshirish. Maqolada taqdim etilgan pedagogik model quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi: aniq belgilangan maqsad va vazifalar; pedagogik prinsiplar majmui; tarkibiy komponentlar (bilim, ko‘nikma, qadriyat-munosabat); turli muammoli ta’lim metodlari va shakllari; yoshga mos bosqichlar; o‘qituvchining o‘zgargan roli; kompleks baholash tizimi. Modelning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bir qator pedagogik shartlarga bo‘liq: o‘qituvchilarning malakasini oshirish, moslashuvchan o‘quv rejalar, texnik ta’minot, ota-onalar bilan hamkorlik, ishonch muhiti, doimiy yangilanish. Muammoli ta’limni joriy etishda qiyinchiliklar ham mavjud — o‘qituvchilarning tayyorligi, vaqt resurslari, baholashning murakkabligi. Biroq bu qiyinchiliklar yengib o‘tilishi mumkin va kerak, chunki natijada biz raqamli dunyoda xavfsiz, axloqiy, mas’uliyatli yashay oladigan, tanqidiy fikrlovchi va ongli fuqarolar tarbiyalaymiz. Kelajakda bu yo‘nalishni yanada rivojlantirish zarur va tajribalar o‘tkazish va natijalarini o‘rganish; eng yaxshi amaliyotlarni yig‘ish va tarqatish; o‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar ishlab chiqish; raqamli ta’lim resurslari yaratish; xalqaro hamkorlik va tajriba almashish.

Raqamli ta’lim - bu faqat texnologiyalardan foydalanish emas, balki raqamli dunyoda yashash san’atini o‘rgatish. Muammoli ta’lim bu san’atni o‘zlashtirishning eng samarali yo‘laridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. – Москва: Педагогика, 1975. – 368 с.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to‘o‘risidagi Farmoni. – Toshkent, 2020.
3. Livingstone S., Haddon L., Görzig A., Ólafsson K. Risks and safety on the internet: the perspective of European children. – London: EU Kids Online, 2011. – 234 p.
4. Ribble M. Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know. – Washington: ISTE, 2015. – 180 p.
5. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. – Тошкент: Sano-standart, 2015. – 312 б.

6. Boyd D. It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. – New Haven: Yale University Press, 2014. – 296 p.
7. Hinduja S., Patchin J.W. Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying. – Thousand Oaks: Corwin Press, 2015. – 312 p.
8. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – Москва: Педагогика, 1972. – 208 с.
9. Юсупова Н.М. Замоновий педагогик технологиялар. – Тошкент: Ўқитувчи, 2017. – 268 б.
10. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. – Cambridge: Polity Press, 2003. – 219 p.
11. Солдатова Г.У., Зотова Е.Ю. Кибербуллинг в опыте российских подростков. – Москва: Фонд Развития Интернет, 2015. – 116 с.
12. Palfrey J., Gasser U. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. – New York: Basic Books, 2008. – 375 p.
13. Лернер И.Я. Проблемное обучение. – Москва: Знание, 1974. – 64 с.
14. Хашимова З.К. Бўлажак ўқитувчиларни касбий тайёрлашнинг назарий асослари. – Тошкент: Фан, 2016. – 224 б.
15. UNICEF. The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World. – New York: UNICEF, 2017. – 212 p.